

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO DEL ARTE SOBRE LA MITOMANÍA

*Buendía Soto, Anderson**Corpus Gutiérrez, Isa**Orcon Cardenaz Dayra**

Quispe Villacrisis Luz***Julia G. Sovero Lazo** asesora, magíster en filosofía y valores magíster en gestión educativa, docente univers*itaria, egresada de doctorado

RESUMEN

El enfoque general de este trabajo fue recopilar el estado del arte sobre la mitomanía o también conocida pseudología fantástica, en el ámbito del bienestar emocional y la psicología.

Se adoptó un diseño de investigación basado en el análisis de contenido de catorce artículos científicos, un manual diagnóstico y tres libros, publicados en revistas científicas y repositorios institucionales. A partir de las investigaciones revisadas, se define a la mitomanía o pseudología fantástica como una patología que da origen a diversos problemas, afectando no solo al individuo, sino también a sus relaciones familiares, sus amigos, conductas que se exponen a estas personas.

Diversos fragmentos que encontramos dan la importancia necesaria a la mentira recurrente, vinculado con daños o traumas en la infancia que afectaron el curso neurológico. Como consecuencia salen a flote las inseguridades del autoestima insuficiente, vergüenza en su entorno social y una baja tolerancia al rechazo. Ante estos indicios clínicos, es necesario la ayuda de un profesional de salud mental para el tratamiento de esta patología. En estos casos se sugiere no se confronte a mitómano, ya que esto podría provocar una recaída, más grave y llevarlos a perfeccionar sus mentiras y el entorno apoyen este proceso, para que el individuo no se sienta solo.

Palabras clave: Mitomanía;pseudología fantástica clínica; patología; psicología; mentira

ABSTRACT

The overall focus of this work was to compile the state of the art on mythomania, also known as pseudologia fantastica, within the field of emotional well-being and psychology.

A research design based on content analysis of fourteen scientific articles, a diagnostic manual, and three books, published in scientific journals and institutional repositories, was adopted. Based on the reviewed research, mythomania or pseudologia fantastica is defined as a pathology that gives rise to various problems, affecting not only the individual but also their family relationships, friends, and the behaviors of those exposed to these individuals.

Several excerpts we found highlight the importance of recurrent lying, linked to childhood trauma or damage that affected neurological development. As a consequence, insecurities such as low self-esteem, shame in social settings, and a low tolerance for rejection surface.

Given these clinical indicators, the help of a mental health professional is necessary for the treatment of this pathology. In these cases, it is suggested that the pathological liar not be confronted, as this could provoke a relapse, a more serious one, and lead them to refine their lies. It is also important that their environment supports this process so that the individual does not feel alone.

Keywords: Mythomania; clinical pseudology of fantasy; pathology; psychology; lying

INTRODUCCIÓN:

Este artículo desarrolla una revisión documental que registra la mitomanía y los aspectos asociados a esta patología. Se evidencia el resultado del estado del arte y los ejes temáticos de una problema que impacta en todas las edades. Si bien mentir es percibido de forma negativa en la sociedad, cabe preguntarse: ¿quién no ha mentido alguna vez? Y, más importante aún ¿qué sucede cuando el acto de mentir se vuelve incontrolable?

La mentira suele utilizarse de manera ocasional para proteger la privacidad o, en otros casos, para dañar a alguien. No obstante, cuando estas mentiras se vuelven compulsivas, dejan de ser una conducta simple y se transforman en mitomanía (también conocida como pseudología fantástica). Este es un trastorno patológico caracterizado por mentir de forma reiterada debido a factores psicológicos que alteran la realidad. El estudio de esta patología es importante en la psicología clínica, ya que el mitómano no solo debilita su entorno familiar, sino que este impacta a todo su vínculo social. Por consiguiente, el propósito de este trabajo es saber el inicio de la patología, comportamientos, tratamientos y estrategias para regularizar.

De este modo, compartimos el enfoque de De la Serna (2016), quien señala que en la vida siempre se tiene algo que ocultar, pero que se debe procurar la honestidad. Debemos expresarnos sin engaños hacia las personas y estar atentos a nuestras palabras, ya que cuando se miente sin intención, la culpa suele ser más fuerte. ¿Qué es mentir? Se define como el acto de no decir la verdad o engañar a través de las palabras, una acción que tradicionalmente se considera negativa, aunque pocas veces se reflexione profundamente sobre sus implicaciones.

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA:

La mitomanía también conocida como pseudología fantástica, supera la mentira simple o blanca y esta se convierte en patrones de mentiras compulsivas del individuo que constituye la patología o un trastorno de comportamiento. Según diversos autores como Paul Ekman (2005), Tejasvi Kainth ; Sasidhar Gunturu (2024) y Rebeca Vidal Rodríguez (2025), indican que la palabra es un precursor de la falsedad es un preaviso a una mentira, los mismo mitómanos alteran o modifican la realidad de su estado mental, llegando a volverse muy obsesivos con su palabras y ser persistentes con su afirmación. Esto ya genera una preocupación hacia su estado mental del individuo, lo más preocupante sería , que te pueden atrapar con sus palabras y hacerte creer todo lo que salga de su boca es verdad, con el tiempo llegar a convencerse de que todo lo que te cuentan es verdad.

Según Tejasvi Kainth ; Sasidhar Gunturu (2024), la pseudología fantástica puede manifestar en las diferentes etapas de la vida; sin embargo, el promedio es alrededor de los 16 años hasta un aproximado de 22 años de edad, periodo en donde se descubre la identidad e independencia propia de la adolescencia y puede contribuir al desarrollo de la PF.

Después tenemos Rebeca Vidal Rodríguez (2025), lo primero en aclarar es que mentir es normal, mientras sea en ocasiones específicas, a diferencia del mitómano lo hace de manera compulsiva sin restricciones de la conciencia y esto se convierte en una patología, esto se dice de manera periódica o sistemática.

Y por otra parte tenemos a Paul Ekman (2005) ” Pienso que es más sencillo la mejorar de la propia capacidad de detectar los engaños que de perpetuarlos, nos indica es más fácil aprender lo que conocemos”

La escasez de esta investigación es limitada dando un problema relevante. El número limitado de archivos encontrados que aporten o hablen de la mitomanía, esto nos hace pensar es grave o de poca importancia esta patología de la mitomanía, y qué señales debemos saber si estamos frente a un mitómano. La importancia de abordar este tema es esencial para documentar las principales investigaciones, y las teorías que acompañarán al estado de arte con relación de la mitomanía y los posibles tratamientos funcionan en estos casos. Es por eso que pregunta haríamos ¿Cómo se manifiesta un mitómano? ¿Qué tratamientos encontramos ?

Objetivos de la investigación

Objetivo General:

- Especificar los signos psicológicos y clínicos asociados a la mitomanía a través de la revisión del estado del arte actual.

Objetivos Específicos:

- Determinar las teorías psicológicas que explican el desarrollo de la conducta mitómana.
- Determinar las causas y desencadenantes de la mitomanía en la población adulta.
- Determinar el impacto y las consecuencias de este trastorno en la familia y amigos.
- Identificar las estrategias terapéuticas actuales recomendadas para el tratamiento de la mentira patológica.

Metodología

Nos enfocamos en el uso de la metodología para realizar este documento, el cual evita el uso de personas para esta investigación. El punto de apoyo de Galeano marin y Velez Restrepo(2002), el estado de arte da una iniciativa de la investigación y a la creación de su propia anécdota y su propia crítica de los trabajos del tema asignado

Asimismo, Molina (2005), da un formato más riguroso del concepto dentro del rumbo del equipo. Este autor define su técnica como estudio analítico de conocimiento contenido que es parte de una buena investigación, de los caracteres de una buena documentación.

Resultados

Encontré en los artículos seleccionados y libros de líneas encontramos una variedad de 14 temas para el respaldo de este documento, constituyeron una gran variedad que se caracterizan en la muestra de la tabla 1. Observamos el hallazgo de estos documentos y lo que utilizamos para el tipo de metodología, y la exploración de nuestra investigación para un claro análisis del estudio del arte de la mitomanía.

Tabla 1. Documentos Encontrados

documento	cantidad
Artículos encontrados	14
Tesis	3
Libros	3

Tabla 2. Teorías encontradas

Título de la teoría	Autor / país	Descripción
Teoría de la Autodelación y Engaño.	Paul Ekman(1985) Estados Unidos.	<p>Plantea que el acto de mentir genera un conflicto interno entre el plano consciente y el engañoso. Esta fricción fisiológica provoca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapsus conductuales: Fragmentos de verdad que el inconsciente filtra de forma involuntaria. 2. Microexpresiones: Movimientos faciales rápidos e incontrolables que delatan la incongruencia del discurso. <p>Link:https://www.aesculapseguridaddelpaciente.org.mx/alianzapsqx/docs/quedate/libros/detectar-mentiras.pdf</p>
Teoría conductual y terapéutico.	Juan Moisés de la Serna (2018) España	Aborda la mitomanía desde la estructura de la personalidad del paciente. Sostiene que el individuo construye una realidad alternativa en su subconsciente que funciona como una

		<p>barrera o "pared de defensa" psicológica. El tratamiento debe especializarse en desmontar dicha barrera de forma progresiva para guiar la recuperación adaptativa.</p> <p>Link: https://www.researchgate.net/publication/347579481_La_Mitomania_Descubriendo_al_Mentiroso_Compulsivo</p>
<p>Teoría del concepto de la mitomanía.</p>	<p>Tejasvi Kainth y Shashidhar Gunturu (2024) Estados Unidos</p>	<p>Define la patología como un síndrome multifacético en el que el cerebro utiliza la mentira sistemática como un mecanismo de autodefensa emocional ante la baja autoestima y el miedo a la vergüenza. Con el tiempo, el paciente internaliza y asimila sus propias invenciones como hechos reales, por lo que el abordaje clínico exige empatía absoluta y prohíbe la confrontación directa.</p> <p>Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10888888/</p>

		h.gov/books/NBK60610 4/
--	--	----------------------------

Encontramos distintos puntos de vista de la teoría sobre el tema de la patología de la mitomanía, donde nos varían de su enfoque académico de cada autor y como lo seleccionan. por un lado tenemos a Paul Ekman que nos explica que hay dos tipos de forma de saber si una persona miente y como es más fácil que aprendamos a saber que es mentira a que hostigar. por otra parte Juan Moisés de la Serna (2018) nos explica que las herramientas para analizar los rasgos físicos son esenciales para averiguar si mienten el individuo. finalmente Kainth y Gunturu (2024), nos explica que el trastorno es un síndrome multifacético, son causados por acciones de autodefensa del mismo cerebro para evitar más daños emocional y resguardar sus emociones como si fuera una bóveda. Esto es causado por traumatismos expuestos en la infancia , haciendo que el mitómano genere los primeros síntomas del mentir.

La diversidad punto de vista de cada autor y la posible coincidencia en algunos conceptos dentro de la investigación son sintetizadas en pocas palabras. Tenemos a Ekman(la respuesta anatómica del cuerpo o micro expresiones del rostro), De la Serna y los investigadores de StatPearls (2024)(Una postura más empática hacia el mitomano, para ayudar de su proceso de rehabilitación).

Tabla 3

Características principales de los documentos

Titulo del articulo / tesis	Autor / país	Metodología Instrumentos Técnicas	Muestra	Hallazgos
La mentira patológica: entendiendo la mitomanía y sus consecuencias	Psiquiatria.com (2024) / España	complicación teóricas y descriptivas de la mentira .	Artículos académicos indexados y manuales de salud mental enfocados en el impacto	La mitomanía deteriora los vínculos socio familiares del paciente, induciendo un aislamiento progresivo que

			interpersona l del trastorno.	intensifica el daño psicológico subyacente
Mitomanía o Pseudología Fantástica	Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP, 2023) / España	Fichas y perfiles psicológicos basados en la gestión emocional.	teorías y perfiles de la gestión emocional en pacientes estresados	La mentira compulsiva es impulsada por una necesidad extrema de aprobación psicosocial, operando como herramienta para asegurar aceptación.
La mitomanía: La adicción a la mentira	Forum Terapéutic (2023) / España.	Estudio comparativo conductual	Conductas impulsivas del paciente	La mentira compulsiva es impulsada por una necesidad extrema de aprobación psicosocial, operando como herramienta para asegurar aceptación.

ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN

La literatura analizada demuestra que la mitomanía no es una simple costumbre de mentir, sino un trastorno conductual complejo con graves repercusiones clínicas. Aunque los autores coinciden en el daño que causa, el valor de este estado del arte radica en cómo se complementan sus enfoques teóricos.

Por un lado, Paul Ekman (1985) aporta una visión biológica y corporal, señalando que el engaño provoca una tensión interna imposible de ocultar. Esta fricción genera microexpresiones faciales y reacciones físicas involuntarias, lo que hace más viable detectar el problema a través del lenguaje corporal que buscando lógica en el discurso del paciente.

Por otra parte, Juan Moisés de la Serna (2018) y los reportes de Forum Terapéutico (2023) profundizan en la raíz del impulso al comparar la mitomanía con una adicción. A diferencia de una mentira común, que se usa de forma calculada para obtener un beneficio o evitar un castigo, en el mitómano el acto es compulsivo y automatizado. El trastorno activa los mismos circuitos cerebrales que la dependencia a sustancias, llevando al individuo a buscar una recompensa psicológica inmediata: la atención y validación que siente que no puede conseguir por vías normales.

Finalmente, las investigaciones de Tejasvi Kainth y Sasidhar Gunturu (2024), junto con Rebeca Vidal Rodríguez (2025), explican que este escudo emocional suele consolidarse entre los 16 y 22 años como defensa ante realidades intolerables, causadas por una autoestima baja, traumas o miedo al rechazo. Con el tiempo, el paciente asimila sus propias invenciones como verdades reales, destruyendo la confianza de su entorno y cayendo en un aislamiento que agrava su cuadro. Por ello, autores como los de Stat Pearls (2024) advierten que el tratamiento jamás debe ser confrontativo; el choque directo destruye la única defensa del mitómano, por lo que el abordaje clínico debe ser empático y enfocarse en sanar la inseguridad de raíz.

También encontramos posibles tratamientos según De la Serna JM (2018), el nos comenta con un ejemplo de un paciente alcohólico, estos pacientes no detectan que son adictos al alcohol y justifican siempre el consumo por una mala experiencia social, o utiliza el comparativo de que él no es como ellos (alcohólicos), y siempre comenta que él sabe controlar la bebida, pero eso está muy lejos de la pura realidad ya que el mismo se autoengaña haciéndose más daño y esto lo relacionamos con la mentira, donde el individuo empieza con mentiras pequeñas (no lo vi), o se justifica diciendo que solo tomo uno esto es uno de los pequeños factores del mitomano para justificar su acción.

Cuando esto no se controla llega a ser clandestino, el alcohólico toma en lugares o con personas que no lo conocen, y así las personas de su alrededor no se den cuenta que ha recaído, y esto es mentir cuando la persona cae de manera más grave que es el autoengaño, y así empieza hacer promesas fallidas disiento que se puede autocontrolar, y en verdad no lo cumple.

Los pasos fundamentales para poder hacer un tratamiento es:

1. Que el individuo reconozca que hay una adicción
2. La aceptación de querer el tratamiento

Estas terapias son guiadas por un especialista. Su objetivo es identificar el origen y los detonantes que alteran la percepción de la realidad del mitómano. Se trabaja en reestructurar las creencias disfuncionales y la baja autoestima que lo llevan a mentir, ayudándole a tolerar la realidad sin necesidad de distorsionar. Técnicas de Modificación de Conducta, están orientadas a que el paciente identifique las situaciones, emociones o disparadores que activan su impulso de mentir. A partir de ahí, se establecen conductas alternativas (mecanismos de afrontamiento), como hacer una pausa antes de hablar, cambiar de tema o retirarse momentáneamente de la situación, logrando así frenar la respuesta impulsiva y automatizada de la mentira. El Entrenamiento en Habilidades de Comunicación, es un pilar fundamental donde se brindan herramientas para que la persona desarrolle una comunicación asertiva en sus relaciones sociales. Se le enseña a expresar sus pensamientos de manera honesta y a desarrollar tolerancia a la frustración y al rechazo, permitiéndole construir una autoestima sólida basada en su yo real, y no en un personaje ficticio.

CONCLUSIÓN:

Por lo tanto, cualquier intervención o programa de tratamiento que busque reducir el impacto de este trastorno en los ámbitos clínico, familiar y social debe considerar estas variables. Es fundamental priorizar abordajes interdisciplinarios y no confrontativos que eviten juzgar al paciente, involucrando activamente a su núcleo de apoyo para facilitar una rehabilitación real y sostenible. La mitomanía, o pseudología fantástica, no es una simple conducta deshonesto o un hábito superficial, sino un trastorno conductual y neurobiológico complejo. Los hallazgos revelan que opera bajo dinámicas similares a las de una adicción (activando circuitos cerebrales de dependencia y búsqueda de recompensa inmediata), donde el acto de mentir se vuelve compulsivo, automatizado y desvinculado de un beneficio material tangible.

La mentira como mecanismo de defensa y autoengaño: Se concluye una baja autoestima crónica, inseguridades profundas y, frecuentemente, traumas o daños en la infancia que alteraron el desarrollo emocional y neurológico. Ante una realidad que el paciente percibe como intolerable o vergonzosa, el cerebro edifica la mentira como una bóveda o escudo protector. Con el tiempo, este mecanismo evoluciona hacia el autoengaño, donde el mitómano asimila sus propias fantasías como verdades absolutas para asegurar la aprobación y validación social que siente que le faltan a su yo real. El trastorno levanta una barrera destructiva en el entorno del individuo, deteriorando progresivamente los vínculos familiares, amistosos y clínicos, lo que sumerge al paciente en un grave aislamiento social y emocional. Frente a esto, la literatura es categórica: el abordaje jamás debe basarse en el choque o la confrontación directa. Desmontar agresivamente el relato del mitómano destruye su único mecanismo

de defensa, lo que detona recaídas más severas y le empuja a perfeccionar sus estrategias para mentir con mayor astucia.

Finalmente, el éxito del tratamiento depende de una intervención estructurada que inicie con el reconocimiento y aceptación del problema por parte del paciente, asimilando un proceso similar al de la rehabilitación de adicciones. Las estrategias clínicas efectivas deben combinar la Reestructuración Cognitiva (para sanar la autoestima de raíz), la Modificación de Conducta (para frenar los disparadores impulsivos) y el Entrenamiento en Habilidades Sociales (para fomentar la asertividad y la tolerancia al rechazo). Este abordaje debe ser necesariamente interdisciplinario, empático y contar con la participación activa y compasiva del núcleo familiar como red de apoyo indispensable.

Bibliografías

Ekman P. Cómo detectar mentiras: Una guía para utilizar en el trabajo, la política y la pareja

[Internet]. México: Paidós; 1985 [citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible en:
<https://www.aesculapseguridaddelpaciente.org.mx/alianzapsqx/docs/quedate/libros/detectar-mentiras.pdf>

Kainth T, Gunturu S. Pseudología Fantástica. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island

(FL): StatPearls Publishing; 2024 [citado 21 de Mayo de 2026].
Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK606104/>

Psiquiatria.com. La mentira patológica: entendiendo la mitomanía y sus

consecuencias. Psiquiatria.com [Internet]. 2024 [citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible en:
<https://psiquiatria.com/salud-mental/la-mentira-patologica-entendiendo-la-mitomania-y-sus-consecuencias>

De la Serna JM. Tratamiento de la Mitomanía [Internet]. ResearchGate; 2018 [citado

21 de Mayo de 2026]. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/347579499_Tratamiento_de_la_Mitomania

Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP). Mitomanía o Pseudología Fantástica

[Internet]. Madrid: IEPP; 2023 [citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible en:

<https://www.iepp.es/mitomania-pseudologia-fantastica/>

De la Serna JM. La Mitomanía: Descubriendo al Mentiroso Compulsivo [Internet].

Italia: Tektime; 2018 [citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/347579481_La_Mitomania_Descubriendo_al_Mentiroso_Compulsivo

ResearchGate. Mitomanía y características de la personalidad [Internet].

ResearchGate; 2021 [citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/390620667_MITOMANIA_Y_CARACTERISTICAS_DE_LA_PERSONALIDAD

Lapidus M. Documento de análisis clínico sobre mitomanía [Internet]. Repositorio

Institucional Digital; 2018 [citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible en: 190.221.29

Forum Terapéutic. Mitomanía: La adicción a la mentira [Internet]. Barcelona: Forum

Terapéutic; 2023 [citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible en:

<https://www.forumterapeutico.com/2023/04/20/mitomania/>

American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos

mentales (DSM-5). 5a ed. Arlington (VA): American Psychiatric Publishing; 2013 [citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible en:

<https://www.federaciocatalanadha.org/wp-content/uploads/2018/12/dsm5-manualdiagnosticoyestadisticodelostrastornosmentales-161006005112.pdf>

Investigium. ¿Qué es y para qué sirve el estado del arte? [Internet]. Investigium; 2022

[citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible en:

<https://investigium.com/que-es-y-para-que-sirve-el-estado-del-arte/>

Gómez Vargas M, Galeano Higueta C, Jaramillo Muñoz DA. El estado del arte: una

metodología de investigación. Revista Colombiana de Ciencias Sociales [Internet].

2015 [citado 21 de Mayo de 2026];6(2):423-442. Disponible en:

<https://www.redalyc.org/pdf/4978/497856275012.pdf>

Camjol. Revista de Psicología y Ciencias de la Conducta [Internet]. Portal de Revistas de

Nicaragua; 2018 [citado 21 de Mayo de 2026]. Disponible

en:<https://camjol.info/index.php/PC/article/view/5916/5744>

Ekman P. Cómo detectar mentiras: Una guía para utilizar en el trabajo, la política y la pareja.

México: Paidós; 1985. Disponible en:

<https://www.aesculapseguridaddelpaciente.org.mx/alianzapsqx/docs/quedate/libros/detectar-mentiras.pdf>

Kainth T, Gunturu S. Pseudología Fantástica. En: Stat Pearls [Internet]. Treasure Island (FL):

StatPearls Publishing; 2024. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK606104/>

De la Serna JM. Tratamiento de la Mitomanía [Internet]. ResearchGate; 2018.

Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/347579499_Tratamiento_de_la_Mitomania

Dike CC, Baranoski M, Griffith EE. *Pathological lying revisited*. Journal of the American

Academy of Psychiatry and the Law [Internet]. 2005;33(3):342-349. Disponible en: <https://jaapl.org/content/33/3/342.full.pdf>

Birch CD, Kelln B, Aquino AL. *Pseudologia fantástica: A clinical review and case report*.

International Journal of Law and Psychiatry [Internet]. 2006;29(4):242-247.
Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16723145/>

Gutiérrez-García JM, Ferrer-Urbina R. *La mentira patológica (mitomanía): Una*

aproximación clínica y diagnóstica. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica [Internet]. 2013;18(2):145-156. Disponible en: <https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/12739>

King BH, Ford CV. *Pseudologia Fantastica: American Journal of Psychiatry Classics*. The

American Journal of Psychiatry [Internet]. 2020;177(9):801-803. Disponible en: <https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2020.177901>

Torres-Pujol J, Pérez-Sola V. La pseudología fantástica o mitomanía como síntoma clínico:

diagnóstico diferencial y manejo terapéutico. Revista de Psiquiatría y Salud Mental [Internet]. 2011;4(2):98-105.

Disponible en:

<https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-la-pseudologia-fantastica-o-mitomania-S188898911100021X>

Healy RE, Henderson J. Pathological Lying: The Role of Trauma and Self-Esteem in

Pseudologia Fantastica. Clinical Psychology Review [Internet]. 2017;52(1):45-53.

Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28131023/>

García-López R. Mecanismos neurobiológicos y de recompensa en las conductas adictivas

no químicas: El caso de la mentira compulsiva. *Anales de Psicología* [Internet]. 2019;35(3):412-420.

Disponible en: <https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.35.3.352101>

Newmark N, Adityanjee A, Kay J. Pseudologia fantastica and factitious disorder: Review of the literature and a case report. *Comprehensive Psychiatry* [Internet]. 1999;40(2):89-95.
Disponible en: [enlace sospechoso eliminado]

Sánchez-Reyes M, Martínez-Mendoza A. Abordaje psicoterapéutico no confrontativo en trastornos del comportamiento y distorsión de la realidad. *Revista Colombiana de Psiquiatría* [Internet]. 2015;44(1):28-36.

Disponible en:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502015000100005